

Expressões negativas sob a lente da semântica conceitual de Pinker: proposta de aplicação e observações críticas

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (UFPR/CAPES)

RESUMO: *A semântica conceitual (SC) de Pinker (2008) tem por objeto teórico o significado e está interessada em decompô-lo em seus conceitos cognitivos constituintes. Com ela, o objetivo deste trabalho é analisar e discutir algumas expressões negativas em língua natural. Iniciando por uma menção ao cognitivismo, o texto segue com: (a) uma exposição do quadro teórico da teoria; (b) uma proposta de aplicação (como referida); (c) observações de caráter ontológico a propósito da negação; e (d) conclusões, procurando esboçar um exame do alcance e das fragilidades(?) da SC.*

PALAVRAS-CHAVE: *semântica; estrutura conceitual; expressões negativas.*

De um ponto de vista epistemológico, as teorias cognitivistas (ou mentalistas) podem ser reunidas sob a rubrica de cognitivismo (para um panorama, v. FRANÇOZO e ALBANO, 2011), entendido como uma parte das ciências cognitivas e um programa de pesquisa aberto a colaborações interdisciplinares. Naturalmente, as teorias cognitivistas geralmente são legatárias ontológicas do pensamento racionalista, seja sob novas formas, seja o superando. Alguns exemplos delas são a psicologia cognitiva, a gramática gerativa, a psicolinguística, a ciência da computação, a inteligência artificial, entre outras, como a semântica conceitual de Pinker.

Entre as conceituações que, com alguma alteração nas teorias particulares, estão presentes no cognitivismo, há um destaque para as noções de ‘computação’ e ‘representação mental’. A primeira se refere à suposição de que o processamento mental é computacional, que se resume à afirmação de que a cognição lida com entidades mentais regulada por regras definidas. As entidades mentais cognitivamente manipuláveis costumam receber o nome de representações mentais.

A semântica conceitual de Pinker tem essas duas suposições assumidas, e é uma teoria que, a favor da sua sustentação científica, considera, além de estudos linguísticos, resultados de pesquisas (várias com base empírica) gerados por estudos psicológicos e neurológicos, entre outros campos.

EXPOSIÇÃO DO QUADRO TEÓRICO DA SEMÂNTICA CONCEITUAL DE PINKER

Inicialmente, faremos uma apresentação preliminar da semântica conceitual (SC) de Pinker (2008), tendo por eixo de fundamentação os textos “Cinquenta mil conceitos inatos”, “Cortando os ares” e “Toca do coelho adentro”, em que o autor apresenta sua teoria (cf. PINKER, p.113), originalmente publicados em 2007, com base nos quais discutiremos e analisaremos algumas expressões negativas.

Essa perspectiva teórica focaliza as relações semânticas entre linguagem e cognição. O ‘significado’ (ou representação semântica na cognição) de expressões linguísticas é tomado como constituído por ‘conceito(s)’:

Quase todo mundo, nos vários debates natureza–educação, reconhece que as pessoas têm de nascer com uma capacidade de representar determinados conceitos elementares (mesmo que apenas ‘vermelho’, ‘alto’, ‘redondo’ e assim por diante) e uma capacidade de organizar conceitos novos nesse repertório congênito, com a experiência (mesmo que só os associando uns aos outros). Por exemplo, o conceito complexo ‘quadrado vermelho’ é aprendido conectando-se os conceitos simples ‘quadrado’ e ‘vermelho’. A pergunta-chave é: quais conceitos fazem parte do repertório inato, e quais são organizados a partir deles (ou pelo menos obtêm seu significado do modo como se conectam a eles)? Uma forma de responder à pergunta é distinguindo os conceitos que são patentemente decomponíveis em conceitos mais simples (como o significado de ‘o homem de terno de flanela cinza’ e outras combinações de palavras) de conceitos que são patentemente atômicos, que não contenham nada menor ou mais básico (como ‘vermelho’ ou ‘linha’, que são desencadeados diretamente pelos olhos e pelo sistema visual). (PINKER, 2008, pp.114-115.)

Adicionalmente, ao falarmos de significado, estaremos pressupondo a implicação de que está linguisticamente organizado, enquanto o conceito, não.

Dessa forma, o conceito é subjacente ao significado. O conceito pode ser de dois “tipos”: (a) simples (básico; atômico; indivisível) ou (b) complexo. Do ponto de vista metodológico da SC, (a) é indecomponível e, por isso, provavelmente *inato*; já (b) é formado por mais de um conceito simples e não é inato.

O significado, seguindo o que dissemos, está vinculado à expressão linguística. De seu lado, o conceito se situa na chamada ‘língua abstrata do pensamento’, uma entidade pré-lingüística, uma estrutura conceitual abstrata geral (ou mentalês). Vale dizer, a base primeira ligada à constituição dos significados das expressões linguísticas é a língua abstrata, em que os conceitos fundamentais se organizam¹.

A plataforma da língua abstrata do pensamento é constituída por quatro categorias cognitivas universais abstratas, que são: Causalidade, Substância, Tempo e Espaço². No que se refere à organização da experiência sensorial e imaginativa humana, essas categorias estão *inatamente* presentes na cognição, frequentemente inter-relacionadas.

Essa postulação encontra respaldo em vários estudos. Um deles, por exemplo, feito com bebês pré-lingüísticos, revela que eles são sensíveis a relações espaciais, à relação causa-efeito e outras noções que, juntas, constituem o núcleo da estrutura conceitual da língua abstrata. Além disso, outros estudos sugerem que o armazenamento dos pensamentos na memória acontece sob um formato bem mais abstrato do que o de frases, sendo que normalmente estas são descartadas antes de chegar à memória.³

Essa observação concernente ao armazenamento dos pensamentos na memória sem a forma das frases que os transportam, ou sem que se necessite delas para isso, traz uma implicação importante à SC de Pinker. É uma postura que toma o componente semântico (ou melhor: a estrutura conceitual subjacente da língua abstrata do pensamento) como central — como o faz a Semântica Gerativa, por exemplo — em detrimento dos componentes sintático, morfológico e fonológico (estes três eminentemente servindo à organização linguística formal). Uma implicação que é séria, na medida em que também confere aos conceitos existência autônoma ou independe das expressões formais de língua natural.

A esse propósito, o espaço e o tempo são concebidos como meio no qual situamos tanto os fatos e objetos que a percepção experiencia, quanto os criados pela imaginação.

Para a SC, todo conceito remontaria no limite necessariamente a pelo menos uma dessas categorias universais, independentemente da língua natural que esteja em questão.

Resumindo, primeiro temos a língua abstrata do pensamento, em cuja base estão as categorias que infraestruturam os conceitos fundamentais. O significado se monta a partir de conceitos e se torna captável em língua natural.

Vejamos exemplos disso. A palavra

(1) *bola*

possuiria um significado que, em termos de estrutura conceitual subjacente, teria *ao menos* os conceitos /objeto/, /redondo/, /tridimensional/, /inanimado/. A expressão

(2) *linha azul*

¹ Perspectivas teóricas linguísticas determinísticas, por exemplo, refutam a existência dessa estrutura conceitual abstrata, por acreditarem que a língua materna determina e causa o pensamento. Dos autores que postulam a tese da língua do pensamento, sem necessariamente corresponder à definição de Pinker, Fodor (1975) é um de destaque.

² Para a formulação envolvendo essas categorias, Pinker (2008) diz ter se baseado em Kant, especialmente nas obras *Crítica da razão pura* e *Prolegômenos a toda a metafísica futura*, publicadas originalmente em 1781 e 1783, respectivamente. Na verdade, a SC é essencialmente kantiana (v. p.ex., PINKER, 2008, pp.186-187).

³ Para uma série de estudos a que Pinker faz menção, v. Pinker (2008, pp.176-177).

teria seu significado conceitualmente constituído por /linha/, /azul/, /unidimensional/, /essência/, /inanimado/.

(3) *carrão*

conteria, por exemplo, /grande/ ou /bonito/, /objeto/, /inanimado/, /tridimensional/, além de presumivelmente outros, como aqueles que subjazem a noção de ‘veículo’ conceitualmente associada a *carrão*. (Aliás, procurar explicitar a estrutura conceitual total ligada a cada ocorrência linguística é tarefa inglória, mesmo que o tratamento se baseie apenas no significado literal ou cristalizado das expressões. Isso dito, os conceitos que explicitamos da maioria dos casos específicos trabalhados aqui, ao longo deste trabalho, são os que se colocam como fortes candidatos ao posto de mais salientes de sua estrutura conceitual subjacente correspondente.)

Para continuar: se, de pronto, verificamos a possibilidade de decomposição do significado de (1) a (3), isso indica que existe, em cada caso, uma formação em conceito complexo. Agora, se pegarmos, por exemplo, *linha* de *linha azul* e não conseguirmos avançar na decomposição para além de /linha/, a consequência é tomarmos esse conceito como simples, ao invés de complexo, e por isso como inato.

Em termos de categorias universais, (1) faria remontar à Substância e ainda a Espaço. Minimamente, a mente concebe o significado ‘bola’ como relacionado a um objeto material e situado em algum espaço, seja a cognição tendo por base a rememoração de alguma situação anterior empiricamente experimentada em que o indivíduo tenha se havido com um objeto designado pela expressão *bola*, seja reconstruindo imaginativamente uma imagem que represente o objeto referido pela expressão.

Diversamente, (4) e (5) colocam em questão diferentes estruturas conceituais sobre as quais uma mesma palavra pode se apoiar quando empregada de diferentes formas ou combinações sintáticas:

(4) *Mesa de trabalho*

(5) *Mesa de aço*

Por exemplo, enquanto à expressão (4) cabe a questão “Para que serve?”, à (5) a pergunta seria “Do que é feita?”. Essa situação abre ocasião para trazer a hipótese sustentada pela SC de que a estrutura conceitual subjacente a um termo que tem a capacidade flexível de aparecer sob diferentes nuances semânticas possui, na verdade, todos os conceitos de um e outro caso presentes nessa estrutura (cf. PINKER, 2008, p.141). Ou seja, da estrutura conceitual subjacente de ‘*mesa*’, a cognição seleciona os conceitos que são relevantes à combinatória com *de trabalho* e, em relação a *de aço*, outros conceitos relevantes são selecionados: em (4), propriedades funcionais estão em jogo, por exemplo; já em (5) são propriedades de matéria. A favor dessa concepção de significação da SC, Pinker (2008, p.147) fala da piada: se o significado fosse preenchido via contexto, o contraste entre o significado de “bom-gosto” e o “desrespeitoso”, necessário para o funcionamento de muitas das piadas, não poderia existir (fenômeno semelhante acontece com a metáfora inusitada ou literária)⁴. (Para facilitar a recuperação dessa noção de seleção cognitiva, usaremos adiante o termo *s-cognitiva*.)

Uma expressão menos problemática é a oração

(6) *Machuquei meu pé*

em que *uma* das categorias nas quais ela necessariamente se ancora é Causalidade, fundamentalmente pela presença do tipo de verbo que apresenta.

⁴ Essa postura vai contra, por exemplo, as adotadas por perspectivas teóricas pragmáticas, visto que estas, mesmo quando se trata de significado literal, atribuem importância ao contexto quanto às nuances de significado, e não à seleção cognitiva que incide num conjunto de componentes previamente existente para retornar aqueles que seriam relevantes em casos particulares.

Para discutir outros aspectos de (6), vejamos primeiro a lista (sabidamente incompleta) de conceitos fundamentais que Pinker (2008, pp.105 e 107) esboça, contendo aqueles que o autor considera serem os mais importantes da língua abstrata do pensamento, captáveis em várias línguas naturais do mundo (para saber dos pesquisadores e trabalhos nos quais o autor se baseia para propor essa lista, v. relação em PINKER, 2008, p.501, n.90):

- um elenco de conceitos básicos: acontecimento, estado, coisa, caminho, lugar, propriedade, modo[;]
- um conjunto de relacionamentos que emaranham esses conceitos com outros: agir, ir, ser, ter[;]
- uma taxionomia de entidades: humano vs. não-humano; animado vs. inanimado; objeto vs. essência; individual vs. coletivo, flexível vs. rígido, unidimensional vs. bidimensional vs. tridimensional[;]
- um sistema de conceitos espaciais para definir lugares e trajetos, como os significados em *em, sob, sobre, até*[;]
- uma linha temporal que ordene os acontecimentos, e que distinga pontos instantâneos, intervalos delimitados e regiões indefinidas[;]
- uma família de relações causais: fazer, deixar, permitir, evitar, impedir, incentivar[;]
- o conceito de meta e a distinção entre meios e fins[.] (PINKER, 2008, p.105).

Categorialmente, dissemos que (6) faz remontar à Causalidade. É claro que outras servem de base. Então, peguemos esse exemplo para discuti-las. Mas, antes, tendo em conta a relação acima, vejamos a estrutura conceitual que (6) teria, sem querer esgotá-la. Com esse ensejo, procuraremos deixar clara a abordagem da SC e assim passarmos adiante.

O conceito de /acontecimento/ está “transparentemente” implicado em (6), bem como de /estado/. O verbo *machucar* exige pelo menos os conceitos de /contato/, /movimento/ e /agir/; a desinência *-ei* se apóia conceitualmente numa noção de /instantaneidade/ no passado; *meu pé* é inteligível na medida em que se sustenta em conceitos como /indivíduo/ ou /humano/ (excetuando-se meios artificiais, quem fala *Machuquei meu pé* não pode ser outro tipo de ser, e o significado ‘pé’ em jogo é cognitivamente reconhecível como tal, humano, dada a relação sintático-semântica estabelecida com os outros elementos da oração); *meu* se assenta em conceitos como /ter/ ou /posse/.

Em se tratando de categorias, além de ter relação com Causalidade como dissemos, (6) está ancorada em Tempo, Substância e Espaço, isto é, em todas as categorias cognitivas. O movimento do pressuposto estado de não-machucado daquele que fala para o de machucado só pode ser entendido se, de alguma forma, estiver sustentado por um deslocamento temporal (t_1 ao t_2 , digamos, em que o primeiro é o momento em que o indivíduo está no estado de não-machucado, o segundo, de estado machucado) — e aí a cat. é Tempo —; se estiver “localizado” em alguma espécie de lugar (que evento fenomênico possível é cognitivamente concebível fora de alguma espécie de representação espacial mental?) — Espaço —; se algo ou alguém o desencadear — Causalidade —; e se o que ou quem recebe a ação de machucar dispor de alguma superfície sensível material — Substância.

APLICAÇÃO DA TEORIA A ALGUMAS EXPRESSÕES NEGATIVAS

Esta aplicação tem em mente a organização conceitual que se pensa prototípica das expressões abaixo, abstraindo-se, pois, a sensibilidade pragmática a cada realização a que elas estão inelutavelmente suscetíveis.

O ponto de vista é sincrônico, considerando o estado atual da língua. Assim como ficou sugerido na seção anterior, o esgotamento das estruturas conceituais e de sua decomponibilidade não serão visados.

Em se tratando de palavras:

- (7) *não*
- (8) *nenhum*
- (9) *jamais*
- (10) *ninguém*
- (11) *nada*
- (12) *nem*

Em (7) e (12), muito por conta de as palavras estarem isoladas (fora de sentenças), o conceito subjacente não passaria muito do /não/ — um conceito que resiste à decomposição; (8) e (11), /não/, /coisa/; (9), /não/, /tempo/; (10), /não/, /pessoa/. (Reservamos uma discussão relativa ao conceito /pessoa/ que vemos em (10), para a última seção.)

Na verdade, esse modo de explicitar os conceitos subjacentes é muito pobre. Para tentar enriquecê-lo, vamos situar essas expressões negativas em sentenças, e assim haverá a tendência de tacitamente incluir o problema que os exemplos (4) e (5) da seção anterior sugerem em relação às diferentes seleções cognitivas de conceitos relevantes dependentes (embora não só) do arranjo sintático, sem fazer distinção de posições sintáticas e flexões gramaticais das expressões negativas.

(7a) *Não dá pra acreditar nesse político*

(8a) *Das coisas da minha irmã, nenhuma me interessa*

(9a) *Jamais vou te amar*

(10a) *Só o presidente, mais ninguém*

(11a) *Você acredita que não ganhei nada?*

(12a) *Nem vem, caso queira viver*

Em relação a essas sentenças, se seguíssemos a linha de análise que fizemos a propósito de (6) na seção anterior, sem restringir a discussão ao comportamento da negação encerrado nelas, obviamente teríamos de provavelmente ir além dos limites de espaço que devem ser respeitados nesta ocasião, e ainda escaparíamos do objetivo principal firmado. Com base nessa restrição, passemos a considerá-las a partir da pergunta:

(Δ) A estrutura conceitual subjacente a (7)-(12) é a mesma em relação à expressão negativa correspondente presente em (7a)-(12a)?

Peguemos caso a caso, e o que faremos é *uma* proposta de análise, e não *a* Análise.

No tocante a (7a), a resposta vai em direção do sim. A estrutura conceitual subjacente (ECS) da expressão negativa (EN) não parece sofrer qualquer espécie de “contaminação conceitual” emanada do restante da sentença (e a ECS do restante da sentença não parece sofrer contaminação da EN). A EN estaria limitada a negar a ideia que o restante da sentença encerra.

Pelo fato de (8a) apresentar uma sentença interpretativamente mais difícil, a consideração referente a sua EN também não será tão fácil. Basicamente, um dos problemas é formado pelo modo como se entenderá o significado ‘coisa’ (implicado tanto em *nenhuma*, segundo o que dissemos preliminarmente a respeito de (8), quanto em *coisas*) — em suma, algo concreto ou algo abstrato? Uma das implicações disso é categorial: num caso, ‘coisa’ remontará a Substância, noutra, não necessariamente. E isso independente se a coisa de que se trata tem realidade empírica ou não: a Substância enquanto categoria cognitiva é responsável por dar forma a representações mentais, derivadas seja da percepção sensorial, seja da imaginação. Então, como se formula esse problema? Se considerarmos que *coisas* em (8a) seria, por exemplo, uma designação deliberadamente imprecisa para ‘atitudes’ ou ‘convicções’ ou ‘brigas’ ou ‘amores’, Substância não seria uma categoria a qual a EN em (8a) necessariamente remontaria. Se *coisas* designar objetos com alguma forma (p.ex., prataria; objetos imaginários), a cognição não dispensaria a cat. de Substância para a inteligibilidade exigida à interpretação da sentença.

Adicionalmente, o ambiente sintagmático de (8a) provoca uma restrição da abrangência de *nenhuma*: ao invés de ser um conjunto aberto ou geral de coisas ao qual *nenhuma* faria minimamente alusão, trata-se de um subconjunto restrito: o domínio das coisas (seja lá o que *coisas* queira designar) de uma pessoa particular, referida por *minha irmã*. Essa observação serve para dizer que espécies de restrição como essa são ostensivamente comuns, e, no geral, não vamos considerá-las como alteradoras da ECS da EN a propósito da pergunta Δ.

Em relação a (9a), ficamos inclinados a responder positivamente à pergunta Δ, e isso poderia obviamente não se manter caso a proposta deste trabalho fosse a tarefa aparentemente inglória tanto de

recuperação da completude da composição de cada ECS das EN, quanto da decomponibilidade delas. Relativamente a (10a) — e considerando a simplificação metodológica com que escolhemos operar —, a identidade, questionada na pergunta Δ , está evidentemente clara.

As observações que fizemos sobre (8a) se aplicam a (11a), exceto as concernentes à restrição de conjunto, visto que a sentença (11a) não coloca em questão qualquer restrição dessa natureza. Da mesma forma, o que foi dito para (7a) serve para (12a). Aliás, se pusermos *não* no lugar de *nem* em (12a), verificaremos a eminência da identidade (que Δ questiona):

(12b) *Não vem, caso queira viver*⁵

Tratemos agora de duas locuções específicas: *coisa alguma* e *sei lá*, com a diferença de que a abordagem a elas se deterá no aspecto geracional (ou processual) do conceito complexo resultante pela combinação dos elementos dessas locuções. Passemos a elas:

(13) *coisa alguma* – $[[/coisa/, /um/]]_1 /n\tilde{a}o/]_2$

A locução (13) apresenta uma particularidade. Ao examiná-la, vemos imediatamente que seus termos não apresentam qualquer componente negativo “explícito”. Em nossa língua, contudo, sabe-se que sua natureza é negativa. Para realçar isso, vejamos a sentença a seguir:

(13a) *O Marcos fez coisa alguma para mudar a situação*

cuja formação semanticamente equivalente possível seria, por exemplo:

(13b) *O Marcos não fez coisa alguma para mudar a situação*

em que aparece uma expressão negativa explícita, *não*.

O teste constituído por (13a) e (13b) a propósito da negatividade existente em (13) é corroborado ainda pela permutação de *coisa alguma* por *nada*, quer preservando *não* na mesma posição sintática em que aparece em (13b), quer ficando ausente, embora aparentemente a opção com *não* seja mais frequentemente realizável:

(14) *O Marcos (não) fez nada para mudar a situação*

Isso posto, para o fenômeno que (13) sugere, propomos uma hipótese que pretende explicá-lo, uma ‘hipótese de constituição conceitual’, digamos. Basicamente, ela afirma que *a relação de primeira ordem precisa operar para licenciar a relação de segunda ordem*. (Para realçar as “ordens” é que recorreremos aos colchetes e aos ordinais em (13).) Ou seja, a combinação sintática entre *coisa* e *alguma*, implicando a combinação (pelo menos do ponto de vista geracional) semântica entre os conceitos */coisa/* e */um/*, segundo o arranjo sintático *coisa alguma* (jamais o inverso), faz surgir uma segunda ordem conceitual na ECS à expressão, arranjo esse que é condição tanto necessária quanto suficiente para a emergência da segunda ordem, na qual se situa o conceito */n\tilde{a}o/*.

Um caso semelhante ao qual a hipótese se estenderia é (15), apresentada na integridade não propriamente com sua ECS (o conteúdo da primeira ordem está representado como significados, não como conceitos)⁶:

(15) *sei lá* – $[[\text{'sei'}, \text{'lá'}]]_1 /n\tilde{a}o/]_2$

⁵ Em ambientes sintáticos como esse, as nuances de significado que podem decorrer da troca de *nem* por *não* ficam mais por conta da conotação do que da denotação.

⁶ A complexidade conceitual presente na primeira ordem é óbvia, e sua análise demandaria algum fôlego. Por exemplo, a ECS de ‘lá’, nesse caso, não remonta a */lugar/*, e avaliar o que está sob a atitude proposicional a partir de ‘sei’ não é pouca coisa.

que pode ocorrer, por exemplo, em (15B):

(15)

A – *Afinal de contas, aonde é que teu pai foi?*

B – *Sei lá (mãe)!*

Por sinal, (13) e (15) talvez sejam bons exemplos a aludir o fato de que a exposição pragmática diacronicamente recorrente de dadas construções linguísticas faz com que sofram alterações semânticas já sincronicamente cristalizadas. Ainda, esse dois casos parecem aludir ao processo mental da s-cognitiva. Em (15), os conceitos comumente relacionados ao significado ‘lá’, assim que há a combinação sintática *sei lá*, provavelmente são descartados. No caso de (13), a concepção s-cognitiva recebe uma “subversão”: ao invés de haver descarte de conceitos, há acréscimo.

OBSERVAÇÕES DE CARÁTER ONTOLÓGICO A PROPÓSITO DA NEGAÇÃO

A negação, antes de a captarmos no plano linguístico, é uma operação que manipula pensamentos, e estaria presente universalmente na cognição humana (na cognição de um japonês, de um haitiano...). Características especiais da negação são: não dispõe de um esboço mental visuoespacial; não designa referente algum; em si, não é um pensamento (no sentido de pensamento completo).

Agora, uma observação desconcertante precisa ser feita em relação ao conceito /não/: se é verdade que todo e qualquer conceito remonta necessariamente a pelo menos uma das quatro categorias universais, então a qual delas o /não/ remontaria? Considerando o quadro teórico da SC e suas implicações metodológicas, qual seria o estatuto do conceito simples da negação na entidade chamada língua abstrata do pensamento: de fato conceito ou uma categoria cognitiva universal (uma 5ª cat.)? Tudo indica que seu estatuto é categorial, embora menos ostensiva se comparada às outras.

CONCLUSÕES, PROCURANDO EXAMINAR O ALCANCE E AS FRAGILIDADES(?) DA TEORIA

Por (i) não ter preocupação extensional, (ii) não ser veri-condicional, (iii) ser anti-determinista quanto à relação *língua natural-pensamento*, (iv) ser não-radicalmente sensível a fatores pragmáticos influentes no modo como atribuímos significados ao que ouvimos e lemos, a semântica conceitual (SC) de Pinker (2008) incide no lugar próprio de existência do significado: a cognição humana, postura que exclui os problemas teóricos da correlação *expressão linguística e referente* — como em (i) —, do *valor/condição de verdade* — (ii) —, da mensuração de quanto o que há no pensamento é de fato determinado pela língua natural do indivíduo — (iii) — e da majestade do contexto a saturar semanticamente a expressão linguística — (iv).

No particular da negação abordada isoladamente, os aspectos (i) e (ii) favorecem entendê-la em sua dimensão psicológica, muito pelo fato de que a negação não tem extensão e, por si, não permite a verificação veri-condicional.

O aspecto da SC de ser não-radicalmente sensível a fatores pragmáticos influentes no modo como atribuímos significados — (iv) — não a isenta (embora assim ela se coloque, pelo menos implicitamente) de se propor a reconhecer fenômenos eminentemente pragmáticos como, por exemplo, uma identidade do tipo *Não gostaria que eu lhe abrisse a porta?* = *__ Gostaria que eu lhe abrisse a porta?*, visto que qualquer mecanismo semelhante à s-cognitiva parece insuficiente para explicar o caso.

A SC sendo moderadamente nativista (a plataforma dos primitivos categoriais abstratos da qual a nossa cognição parte para interpretar o mundo é inata, bem como o são os conceitos, mas só os indecomponíveis) — e esse é um quinto aspecto, (v) — não seria um subterfúgio (a propósito, usado à exaustão por muitos nativistas) que pretensamente resolveria o problema da etiologia relativa às categorias cognitivas? (Claro que a hipótese nativista absolutamente não deixa de ser plausível por conta desse questionamento.)

Numa seção anterior, dissemos que voltaríamos ao conceito /pessoa/. Tratava-se do exemplo (10) — *ninguém* – [/não/, /pessoa/]. Separamos esse conceito para aludir àqueles que, tratados pela SC, podem indicar a dificuldade no tocante à decomposição conceitual.

Remontando necessariamente à categoria de Substância, o conceito /pessoa/, tomado como, dentre possivelmente outros, formado com /ser/ e /humano/, ou ainda só este último, *um dos* problemas que surge é o se /humano/ é um conceito complexo ou se já é um simples. Se a mente o representa aplicando inconscientemente⁷ o par opositivo taxionômico ‘humano vs. não-humano’, par esse tal como mencionado na lista de conceitos vista antes, o problema não se resolve, porque ficaríamos presos circularmente a esse par sem possibilidade de avançar na explicação de como ele se constitui, muito menos poderíamos verificar se se trata de um conceito simples, porque por trás de /humano/ estaria o mesmo par, ‘humano vs. não-humano’. Pela aplicação desse método, portanto, a questão de como o conceito /humano/ é precisamente representado fica sem resposta, apesar de que, na base elementar dele, exista pelo menos /animado/, /tridimensional/ etc. e a remissão necessária à categoria de Substância. Generalizando a questão: como a estrutura conceitual subjacente (ECS) de um termo qualquer poderia ser cabalmente explicitada ou apresentada de modo formalizável, segundo uma suposição de que existe uma hierarquia ordenada cujos polos extremos seriam, de um lado, os conceitos mais complexos e, de outro, os conceitos simples indivisíveis (provavelmente inatos)? Mesmo que se estipule um significado rigidamente estável, o problema parece grande, sob inclusive vários pontos de vista (epistemológico, metodológico, ontológico); mesmo que se diga que os conceitos abstratos resistem à apresentação formalizável por estarem fora do âmbito linguístico — o que seria evocado a favor da resistência recalcitrante mencionada —, porque é necessário conservar, a nosso ver, a pressuposição de que todo conceito na língua abstrata do pensamento é potencialmente expresso linguisticamente. Logo, não há muito que fazer senão seguir com a *suposição* da realidade da metafísica aqui envolvida, para garantia da sustentação das teorias mentalistas apoiadas na hipótese da língua do pensamento.

Se é verdade que, como vimos a pretexto das expressões (4) e (5), a ECS de um termo X é sempre a mesma, independentemente da variação do emprego ou do arranjo sintático em que se encontra X, muito menos dependente do contexto, sendo que essa ECS de X na verdade forneceria parte de seus conceitos em função da s-cognitiva incidente nessa ECS em situações particulares, o que seria necessário para melhor explicar a análise que propusemos acerca da sentença (8a) em relação ao significado ‘coisa’, que poderia, necessariamente ou não, remontar à cat. de Substância?

Para finalizar: a discussão e análise que trouxemos corroboram a dificuldade histórica e tradicional quase incontornável de descrever precisa ou exatamente o significado, e os experimentos psicológicos modernos (que tanto auxiliam o entendimento das relações entre linguagem e cognição) que investigam o modo como ele se *constitui* precisam avançar ainda mais para que, além de plausíveis, as sonhadas afirmações definitivamente conclusivas sobre o problema da constituição do significado sejam estabelecidas — se é que isso é de fato possível.

REFERÊNCIAS

FRANÇOZO, E.; ALBANO, E. “Virtudes e vicissitudes do cognitivismo, revisitadas”. In: MUSSALIM, F.; BENTES; A. C. **Introdução à lingüística: fundamentos epistemológicos**, v.3. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FODOR, J. A. **The language of thought**. New York: Crowell, 1975.

⁷ Para Pinker (2008, p.158) — e evidentemente para muitos —, o processamento mental das informações se dá, na maior parte, de modo inconsciente.

PINKER, S. “Cinquenta mil conceitos inatos (e outras teorias radicais sobre linguagem e pensamento)”. In: **Do que é feito o pensamento humano: a língua como janela para a natureza humana**. Trad. Fernanda Ravagnani. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.111-178.

_____. “Cortando os ares”. In: **Do que é feito o pensamento humano: a língua como janela para a natureza humana**. Trad. Fernanda Ravagnani. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.179-270.

_____. “Toca do coelho adentro”. In: **Do que é feito o pensamento humano: a língua como janela para a natureza humana**. Trad. Fernanda Ravagnani. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.40-110.